

ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧОГО ХАРАКТЕРУ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ВІД ДАВНИНИ ДО РОЗКВІТУ ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ

Андропова Л. Г. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0009-1813-3729>

Abstract

The article is devoted to the typology of the female character in world literature, which reflected the stereotype of the relationship between men and women, the idea of their status in the social hierarchy: a woman obeys the male dictates in the family and society, does not have the right to freedom of choice in love, to the realization of her abilities, even to self-awareness as a person. The subject of the image in fiction is a person with whom many philosophical, social, moral and ethical problems are associated. But their interpretation also testified to the advantages of a male beginning. Writers – representatives of various national literatures – emphasized male images, while literary heroines took a back seat. Therefore, highlighting the female character is important in creating a new paradigm of literary characters.

The article highlights the evolution of the female character – from ancient times to the flowering of romanticism in world literature, characterizes the archetypes of female images, focusing on the «woman-warrior» type, which performs a centralizing function in the works of F. Schiller, Voltaire, and A. Mickiewicz.

Thus, the typology of the female character is diverse. On the basis of the ideological and artistic analysis of the works, the leading types can be distinguished: woman-avenger, woman-temptress, Beautiful Lady, woman-warrior. Further research on the topic allows us to improve the paradigm of literary characters, to more deeply illuminate the peculiarities of the world literary process.

Key words: archetype, stereotype, paradigm, source, concept, evolution, typology, heroic character.

Протягом століть складався під впливом особливостей певної доби стереотип взаємин чоловіка і жінки, уявлень про їх статус у суспільній ієрархії. Жінка сприймалася безправною людиною, яка підкорялася чоловічому диктату у родині, суспільстві, не мала права на працю, участь у громадській діяльності, на творчість, реалізацію свого таланту, навіть на усвідомлення себе особистістю. Виправданням такого ставлення до жінки, яке використовувала офіційна церква і яке розповсюджувалось у соціумі, стала біблійна легенда про створення світу, про походження жінки з ребра Адамова: *«І сказав чоловік: ось, це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї; вона буде зватися дружиною: бо узята від чоловіка»* (Bible, 1993, р. 2–3). Але сприйняття цієї легенди у суспільстві було (і, на жаль, є) суто вульгарним, наслідком зовнішнього тлумачення тексту. За ним приховується символічний зміст: чоловік і жінка – єдине ціле, вони стали одним тілом: *«Тому залишить чоловік батька свого і мати свою, і прилипне до жінки своєї, і будуть одна плоть»* (Bible, 1993, р. 2–3). Тому в Едемі вони, голі, не соромилися одне одного. Влада чоловіка над жінкою – це Боже покарання за порушення вимоги не підходити до дерева пізнання. Саме жінка, з'ївши плоду з цього дерева, спокусила й чоловіка. Згодом у світовій літературі створюється тип жінки – спокусниці (поезія і проза Дж. Боккаччо, романи Д. Дефо – «Радощі та бідування знаменитої Молль Флендерс», «Роксана», поема Дж. Байрона «Дон Жуан» тощо), першоджерелом якого була саме ця легенда.

У реальності причина жіночого безправ'я пояснюється, як відомо, недосконалістю суспільства, деспотизмом сильних, матеріальною залежністю від чоловіків. Предметом зображення у світовій літературі є людина, з образом якої пов'язано багато філософських, соціальних, морально-етичних проблем. Але їхня інтерпретація свідчила (і свідчить) про те, що письменники акцентують увагу на чоловічих образах, а літературні героїні відійшли на другий план. Тому висвітлення жіночого характеру має важливе значення у створенні нової парадигми літературних персонажів, в усвідомленні ролі жіночого начала у полікультурному просторі.

Архетип жіночого характеру формувався у фольклорі, міфах і легендах народів світу. Так, в українському міфі про Сонце – Мати Сира Земля, у давньогрецькому – богиня Землі Гея, у єгиптян – богиня Вологи Тефнут надали життя усьому існуючому. Звідси – тип жіночого характеру «жінка-творець». Джерелом образу жінки-месниці став давньогрецький міф про Медею, яка умертвила своїх синів заради помсти Ясону за зрадництво. Цей тип характеру був розповсюджений у європейському героїчному епосі Середньовіччя, відрізняючись особливостями національного соціуму певної доби (Брюнхільд, Гудрун – скандинавський епос «Старша Едда»; Брюнхільда, Кримхільда – німецький героїчний епос «Пісня про Нібелунгів») тощо.

Образ Прекрасної Дами – найулюбленіший у світовій літературі. Він є своєрідним відбиттям образу давньогрецької богині кохання Афродіти, яка в уявленні греків була уособленням божественної краси. У літературі Середньовіччя, Відродження цей тип посідає особливе місце. Якщо в куртуазній поезії, рицарських романах проводяться турніри заради Прекрасної Дами, то Данте як провісник епохи Ренесансу створює образ Беатріче, яка є символом Божественного благословення. У добу Відродження вона оспівується поетами, прозаїками, драматургами (Ф. Петраркою, Дж. Боккачо, В. Шекспіром, К. Марло та ін.).

Концепт «жінка-воїн» пов'язаний з темою війни у світовій літературі. Його першоджерело – давньогрецькі міфи про Афіну-Палладу, яку зображено у блискучому шоломі, у повному озброєнні. Вона відрізняється небесною красою, мудрістю. Тема війни не є новою у світовій літературі. Вона пройшла довгий шлях у своєму висвітленні – від античності до сьогодення. Особливого значення вона набуває у наш час, коли український народ демонструє єдність, стійкість, мужність у боротьбі з агресором за свободу і незалежність. У творах про війну, на жаль, головними героями постають чоловіки, і практично лише у літературі Просвітництва розкривається героїчний характер жінки-рятівниці. Так, у творчості великого німецького митця Ф. Шиллера втілились особливості Просвітництва Німеччини. У своїх історичних драмах, відтворюючи колорит

епохи, він порушував актуальні для його часу проблеми: влада і народ, міжфеодальна ворожба, роль церковної реакції у суспільстві, державна зрада, загарбницькі війни. Саме з цими проблемами пов'язаний у його п'єсах образ героїчної особистості, яка віддає своє життя заради спасіння батьківщини. Яскравий приклад – образ Жанни д'Арк у драмі «Орлеанська діва». Події у творі відбуваються у 1430 р., під час Столітньої війни. Центростворюючу функцію виконує доля простої селянської дівчини, доньки пастуха Йоганни д'Арк. Героїня відрізняється незвичайною красою, скромністю, працьовитістю, непорочністю, мужністю. Йоганна намагається уникати спілкування з оточуючими її людьми, зате відчуває єдність з природою: вона любить вночі слухати «дихання» гірського вітру, сидючи під старим дубом, розмірковувати про земне й Небесне. Їй невідомі земні пристрасті, для них її душа порожня, і тому вона відмовляється від кохання. Але дівчина впевнена, що її призначення в іншому: Пресвята Діва благословила її на спасіння батьківщини. Контраст – композиційний прийом, який використовує автор, розповідаючи про війну між англійцями та французами: боротьба за трон – боротьба за вітчизну, марнославство – героїзм. Нерішучість французького короля, його безхарактерність стали причиною того, що Орлеан опинився в засаді. Казна порожня, місту загрожує голод, військо бунтує. Перемога французів вважалася неможливою. Несподівано з густої діброви вийшла діва: яскравий шолом, волосся розметалося по плечах, очі – як зірки, погляд – страшний і прекрасний, хода – як у божества. Йоганна не може допустити навіть думки про те, щоб Франція стала рабою чужоземців. Тому вона відібрала прапор у прапороносця і ринулася уперед. Невипадково, що прапор був білого кольору, а на ньому зображено Пресвяту Богородицю з немовлям на руках. За цим прихований символічний підтекст: білий колір – символ непорочності, Пресвята Діва у творі – символ Божого благословення «на подвиги святі». *«Не трепетати! Уперед!»* -- таким був заклик дівчини, і військо кинулося за Йоганною і одержало перемогу. Але за волею Божою героїня мусить випробувати свою душу: чи насправді її душа безгрішна? Художня майстерність Ф. Шиллра висвітлюється у

розкритті внутрішнього стану героїні, яка закохалась у свого ворога – британського рицаря. Вона почуває себе зрадницею, грішницею. Її страждання підкреслюються звуками грози, що лунають під час зізнання дівчини і набувають символічного значення та асоціюються з гнівом Господнім. Але велич духу перемагає, і Йоганна знов очолює військо. Наприкінці драми героїня була смертельно пораненою. Над нею кружляли ангели: її душа здіймається до Раю.

Традиції Ф. Шиллера продовжував геніальний польський поет-романтик Адам Міцкевич, у творчості якого відбилася історія Польщі, боротьба польського народу за свободу й незалежність. В основу його поеми «Гражина» покладено факт із середньовічної історії – боротьбу польського народу проти Тевтонського ордену за об'єднання литовських земель. Образ головної героїні Гражини – це уособлення героїзму, мужності, краси, благородства. Своєю мужністю Гражина нагадує Жанну д'Арк: як і французька героїня, вона переодягається у рицарський одяг і веде за собою військо. Тяжко поранена, вона гине. Її подвиг народ ніколи не забуватиме: «Усюди під сопілку про неї пісня летіть <...>» (Mitskevich, 1947, p. 5).

Таким чином, типологія жіночого характеру у світовій літературі відрізняється розмаїттям. Її подальше дослідження дозволить удосконалити парадигму літературних персонажів, глибше висвітлити особливості світового літературного процесу.

REFERENCES

Abramovich, S. Sacred books of humanity. Vedas, Avesta, Bible, Koran. Kharkiv. Vesta: Morning. 2003 [in Ukrainian].

Bible. Finland. Lansi-Savo Oy/St Michel. 1993 [in Russian].

Mickiewicz Adam. Grazyna Kyiv. State Publishing House of Fiction. 1947 [in Ukrainian].

Moiseev, I. Foreign literature in the humanitarian dimension. Kyiv. Genesis. 2003 [in Ukrainian].

Shalaginov, B. Foreign literature from antiquity to the beginning of the 19th century. Kyiv. «KM Academy» publishing house. 1994 [in Ukrainian].